

**Состояние и перспективы развития
российского и международного рынка
по направлению Национальной
технологической инициативы Автонет
по состоянию на 01.08.2022**

Краткая справка к отчету

Оглавление

Рынок Автонет	3
1. Рынок телематических транспортных и информационных систем	4
2. Рынок транспортно-логистических услуг	7
3. Рынок интеллектуальной городской мобильности	10
4. Барьеры и риски развития рынка Автонет	12
5. Государственные программы поддержки по НИР и НИОКР в сфере Автонет	14

Автонет

Автонет – это рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Рынок Автонет включает три направления:

рынок
телематических
транспортных и
информационных
систем

рынок
транспортно-
логистических услуг

рынок
интеллектуальной
городской
мобильности

В отчете представлен анализ развития рынка Автонет в апреле-июле 2022 года.

1. Рынок телематических транспортных и информационных систем

Развитие рынка в 2022 году определяется следующими **ключевыми трендами**:

расширение возможностей подключения в виду развития 5G технологий

усиление мер безопасности, в том числе кибербезопасности

возможности аналитики и отслеживания состояния транспортного средства в режиме реального времени

развитие модели «мобильность как услуга»

Ключевые события и технологические решения на рынке телематических транспортных и информационных систем в апреле-июле 2022 года:

- Automotive Grade Linux обновляет автомобильную платформу с открытым исходным кодом с выпуском UCB 13. Разработанная совместными усилиями компаний-членов AGL, унифицированная база кодов (UCB) представляет собой программную платформу с открытым исходным кодом, которая может служить фактическим отраслевым стандартом для информационно-развлекательных, телематических и приборных приложений.
- Эксперты в области разработки автономных транспортных средств написали проект стандарта IEEE P2846 «Допущения для моделей поведения автоматизированных транспортных средств, связанных с безопасностью». Он определяет минимальный набор разумных допущений и прогнозируемых сценариев, которые должны учитываться при разработке моделей, связанных с безопасностью, которые являются частью ADS.
- В Массачусетском технологическом университете разработали систему, которая помогает беспилотным автомобилям предсказывать действия ближайших водителей, велосипедистов и пешеходов.
- В Великобритании вводят новые правила дорожного кодекса для беспилотников.

- В Виндзоре запустили симулятор международного пограничного перехода для беспилотников.
- Компания LeddarTech представила твердотельную технологию цифрового управления лучом LeddarSteer для разработчиков датчиков LiDAR. Цифровое управление лучом подразумевает изменение направления лазерных импульсов в LiDAR.

Нормативно-правовой ландшафт:

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2022 г. № 45, согласно которому до 1 февраля 2023 г. допускается установление и применение обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, производимых в государствах ЕАЭС, а также проведение оценки соответствия таких транспортных средств согласно актам правительств государств-членов или в порядке, установленном законодательством государств-членов.
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 г. № 54, согласно которому до 31 декабря 2022 г. включительно допускается не оснащать электронными системами контроля устойчивости произведенные в Белоруссии транспортные средства категорий М3, N2, N3, O3 и O4. Речь идет о крупнотоннажном транспорте для перевозки пассажиров и грузов, о прицепах, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т, более 10 т.
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.06.2022 г. № 92, согласно которому до 31.01.2023 г. продлен срок в течение которого допускается не оснащать устройством или системой вызова экстренных оперативных служб транспортные средства (шасси) категорий М 1, М 2, М 3, N 1, N 2, N 3 (за исключением транспортных средств для перевозки опасных грузов и транспортных средств, специально предназначенных для перевозки детей), которые изготовлены на таможенной территории Евразийского экономического союза и в отношении которых действуют одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси).
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 г. № 89 «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012).

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 539, согласно которому решено приостановить до 1 марта 2024 г. действие требования об оснащении тахографами транспортных средств категорий М2 и М3, выполняющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

2. Рынок транспортно-логистических услуг

Развитие рынка в 2022 году определяется следующими **ключевыми трендами**:

Ключевые события и технологические решения на рынке транспортно-логистических услуг в апреле-июле 2022 года:

- В Швейцарии планируют построить подземную систему грузоперевозок к 2031 году, которая будет включать 10 станций, а общая протяженность туннелей составит 70 километров.
- Китайский стартап G7 Connect и конкурирующая высокотехнологичная компания E6 объединяются для создания гиганта услуг по управлению грузовыми перевозками.
- В Азербайджане началось производство грузовиков IVECO. Сборка легковых, среднетоннажных и крупнотоннажных грузовиков, в т.ч. и на экспорт, будет организована на Az-Tech-Import (Сумгайытский химико-промышленный парк). Также в июле итальянский производитель грузовиков Iveco принял решение покинуть рынок в РФ и передать свой российский бизнес местному оператору.

- РЖД и Почта России продолжают развивать решения для доставки почтовых грузов. Для совместной разработки новых транспортно-логистических продуктов компании до конца 2022 года создадут проектный офис. В мае 2022 года Почта России и РЖД запустили совместный почтовый контейнерный поезд «Россия», который на постоянной основе будет курсировать по маршруту Владивосток–Москва–Владивосток.
- Роботы-курьеры «Яндекса» будут доставлять посылки «Почты России» в Иннополисе и Ленинградской области. «Яндекс» также запустил новую ИТ-платформу «Магистрали» для дальнобойщиков и владельцев грузов.
- Сбер запустил СберТранспорт – многофункциональный маркетплейс транспортных услуг для корпоративных клиентов. Этот мультифункциональный инструмент управления объединяет заказчиков и исполнителей (таксопарки, логистические компании, станции техобслуживания и др.) на одной площадке и обеспечивает решение транспортных задач любого масштаба на всей территории РФ. Также в июне Сбербанк и Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве.
- Ростех запустит серийное производство линейки российских транспортно-логистических роботов грузоподъемностью до 20 тонн.

Нормативно-правовой ландшафт:

- 5 июля 2022 года Минтранс России в Государственную Думу внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах Российской Федерации)».
- Опубликован приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.05.2022 № 195 «О признании утратившими силу приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 80 «О Едином государственном реестре автомобильных дорог» и внесенных в него изменений». Согласно приказу с 1 сентября 2023 года упраздняется Единый государственный реестр автомобильных дорог.

- Минфином совместно с МВД проделана работа по приведению положений Правил дорожного движения в соответствие с положениями Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“.
- Министерство транспорта России установило новые правила режима в пунктах пропуска через госграницу РФ. Они разработаны взамен аналогичных правил, утвержденных упраздненной Росграницей. 23 апреля 2022 года вступил в силу Приказ Министерства транспорта РФ от 31 марта 2022 г. № 107 «Об утверждении Правил режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации», в котором порядок выдачи пропусков в пункт пропуска, конкретизирован перечень дополнительных режимных ограничений в пунктах пропуска.
- Правительство в своем постановлении от 22 июня 2022 года № 1119 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» скорректировало госпрограмму комплексного развития сельских поселений.
- 15 апреля 2022 г. опубликован Федеральный закон № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который закрепляет меры по поддержке транспортной отрасли РФ.
- Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров для параллельного импорта в своем приказе от 19 апреля 2022 г. № 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия».

3. Рынок интеллектуальной городской мобильности

Развитие рынка в 2022 году определяется следующими **ключевыми трендами**:

цифровизация и
искусственный интеллект

развитие модели
«мобильность как услуга»

государственная поддержка
проектов по развитию городской
инфраструктуры для организации
городской мобильности

Ключевые события и технологические решения на рынке интеллектуальной городской логистики в апреле-июле 2022 года:

- **Власти штата Калифорния одобрили работу роботизированных электротакси в Сан-Франциско.**
- **Яндекс уже в самое ближайшее время собирается внедрить новый для России вид транспорта – аэротакси.**
- **Расширение парков и сфер использования беспилотных транспортных средств различной степени автономности, в том числе «Tesla», «General Motors», «Mercedes-Benz», «BYD», «КАМАЗ» и др. Иногда использование таких транспортных средств носит нетривиальный характер, как в случае с инициативой полиции Сан-Франциско по использованию записей их штатных видеокамер для возможной помощи при выявлении и расследовании правонарушений.**
- **Современные транспортные средства всё чаще оснащаются интерактивными приборными панелями на базе сенсорных дисплеев, воспринимающих функции «традиционных» интерфейсных средств (реальных кнопок, переключателей, поворотных ручек, ползунков и т.п.). Шведскими специалистами было проведено исследование, направленное на выявление того, как различные пользовательские интерфейсы приборных панелей влияют на основные показатели неавтоматического вождения транспортных средств. В результате выяснилось, что при преимущественном**

использовании «традиционных» интерфейсных средств на выполнение этих задач водитель тратит меньше времени и меньше отвлекается от слежения за дорожной ситуацией.

Японская компания «Shoei», специализирующаяся на создании шлемов премиум-класса для мотоциклистов, представила модель шлема «Optixon» со встроенной системой реализации средств дополненной реальности.

В Нижегородской области был начат первый этап создания интеллектуальной транспортной системы на базе местной городской агломерации. Среди основных заявленных целей – увеличение пропускной способности дорог, снижение напряжённости дорожного движения, повышение уровня его безопасности с уменьшением числа ДТП, а также улучшение качества сервиса для пассажиров общественного транспорта.

Нормативно-правовой ландшафт:

В мае 2022 г. в Государственную Думу РФ на рассмотрение внесен законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В настоящее время законопроект принят Государственной Думой в первом чтении.

4. Барьеры и риски развития рынка Автонет

Барьеры рынка Автонет:

1) рыночные барьеры:

- a) Неразвитость отдельных сегментов рынка Автонет
- b) Неоднородность развития экономики в разрезе регионов РФ, отсутствие недискриминационного доступа к отдельным ресурсам
- c) Отсутствие информационной прозрачности рынка Автонет, в первую очередь, статистической информации о структуре рынка и его состоянии
- d) Неготовность отдельных категорий потребителей к использованию передовых технологий
- e) Недостаточно развитая кооперация на российском пространстве

2) нормативно-правовые барьеры:

- a) Существующей нормативно-правовой базы недостаточно для решения проблем возникающих при внедрении новых технологий, в частности технологий автономного вождения
- b) Существующая нормативно-правовая база не регулирует ответственность, защищенность и алгоритм действий в случае кибератак и перехвата управления

3) инфраструктурные барьеры:

- a) Все еще недостаточно высокий уровень развития ИТС городов и автомобильных дорог федерального значения
- b) Отсутствие инфраструктуры для электромобилей, в том числе источников электропитания и сети зарядных станций

4. Барьеры и риски развития рынка Автонет

с) Неготовность дорожной инфраструктуры к повсеместному распространению беспилотного транспорта, а также недостаточное покрытие дорог системами повышения точности навигации

д) Отставание России в информационных и коммуникационных технологиях и наличие удаленных зон и «непокрытых» населенных пунктов сетями мобильной связи

е) Низкий уровень развития информационной инфраструктуры рынка, объединяющей всех участников Автонет, что затрудняет обмен информацией, поиск партнеров, поставщиков и потенциальных клиентов

ф) Отсутствие единой инфраструктуры предоставления услуг по определению координат объектов на местности с применением геопространственных данных, высокоточных карт и геоинформационных систем

4) технологические и нормативно-технические барьеры:

а) Недостаточный уровень развития высокотехнологичных секторов экономики

б) Нерешенный вопрос обеспечения информационной безопасности автономных транспортных средств

Риски развития рынка Автонет в 2022 году:

- Уход с рынка ряда компаний-поставщиков телематических решений**, например, Gurtam, Teltonika и др., что приводит к необходимости поиска и внедрения новых продуктов
- Уход с рынка производителей автомобилей в совокупности с большим возрастом используемых на рынке транспортных средств**, что создает риск возникновения проблемы нехватки транспортных средств, а также дефицита запасных частей
- Нарушение логистических потоков**, что приводит к невозможности использования отдельных видов транспорта и необходимости пересматривать цепочки поставок и переключаться на доставку грузов автомобильным транспортом

5. Государственные программы поддержки по НИР и НИОКР в сфере Автонет

Поддержка НИР – Минобрнауки России и Российский научный фонд

Поддержка на стадии НИОКР и запуска стартапов – Фонд содействия инновациям, Российская венчурная компания (АО «РВК»), Фонд национальной технологической инициативы, Российский фонд информационных технологий, Минобрнауки России (средства в виде субсидий или прямых инвестиций в капитал)

Адресная поддержка технологическим компаниям и их проектам – Фонд развития промышленности, АО «РОСНАНО», ГК «Внешэкономбанк», АО «Корпорация МСП», Минпромторг России

Поддержка экспорта высокотехнологичной продукции – АО «Российский экспортный центр», АО «ЭКСПАР»

Поддержка в развитии инфраструктуры – ФИОП (Группа РОСНАНО), Минобрнауки России, Минпромторг России